

ISSN 2786-863X

UNI VER SUM

№ 02 / листопад 2023

DOI 10.36074/universum.2.2023

Вінниця, Україна
«UKRLOGOS Group»
2023

Редакція журналу: ГО «Молодіжна наукова ліга»

Верстка: Зрада С.І.

Дизайн: Бондаренко І.В.

Головний редактор: Коренюк І.О.

Редакційна колегія:

Афанасьева Наталя Євгенівна – доктор психологічних наук, професор
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Бацуровська Ілона Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Ємельянов Олександр Юрійович – доктор економічних наук, професор
Національний університет «Львівська політехніка»

Костюченко Валентина Миколаївна – доктор економічних наук, професор
Державний торговельно-економічний університет

Онікієнко Сергій Володимирович – доктор економічних наук, професор
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ащепкова Наталія Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Ковальова Світлана Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кулик Алла Василівна – кандидат економічних наук, доцент
Державний торговельно-економічний університет

Мартинюк Віталій Олексійович – кандидат географічних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет

Мудра Світлана В'ячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Київський інститут Національної гвардії України

Павшук Катерина Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Ротова Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Українська інженерно-педагогічна академія

Христин Ніна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Шевченко Оксана Борисівна – кандидат ветеринарних наук, доцент
Державний біотехнологічний університет

Сгоренков Анатолій Іванович – Радник Президента НАМН України з питань біоетики, доцент
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Фішер Володимир Михайлович – заслужений діяч мистецтв України, доцент
Київський національний університет культури і мистецтв

Дурова Наталія Вікторівна – асистент
Поліський національний університет

Мокрякова Марина Іванівна – асистент
Харківський національний медичний університет

Оленюк Дмитро Олександрович – асистент
Поліський національний університет

**Журнал «UNIVERSUM» індексує вміст в міжнародній
наукометричній базі наукових публікації Google Scholar.**

**Матеріали випуску є загальнодоступними на умовах міжнародної ліцензії
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0).**

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МОВНИКІВ НА МАТЕРІАЛІ СЕРІАЛУ «THE TUDORS»
Тринча А.В., Науковий керівник: Лук'янченко І.О.210

РОЗДІЛ 9.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Фаєв С.О., Науковий керівник: Іващенко С.М.220

РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У ЖИТТІ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ З
СИДЯЧОЮ РОБОТОЮ
Чех І.Ю., Науковий керівник: Хромих Р.В.226

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ З АРТОЗОМ КОЛІННОГО
СУГЛОБУ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ
Довгомеля В.М., Науковий керівник: Філак Ф.Г.232

РОЗДІЛ 10.

ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

ЗМІНА ДИНАСТІЙ КНЯЗІВ БЕРЕСТЕЙСЬКИХ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ БЕРЕСТЕЙСЬКОГО КНЯЗІВСТВА
Берест П.М.236

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ШВЕЙЦАРІЇ У ХІХ СТОЛІТТІ:
ВИКЛИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
Коток В.В.252

РОЗДІЛ 11.

АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

КОМПОЗИТНА ЗАЛІЗОБЕТОННО-ПІНОБЕТОННА ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ
Стець Ю.Р., Зіньків О.Я., Науковий керівник: Литвиняк О.Я.259

РОЗДІЛ 12.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОНАВСТВА ТВОРІВ Й.С. БАХА
Зорій Н.М.265

Берест Павло Михайлович

Аспірант

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

ЗМІНА ДИНАСТІЙ КНЯЗІВ БЕРЕСТЕЙСЬКИХ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЇ СТАНОВЛЕННЯ БЕРЕСТЕЙСЬКОГО КНЯЗІВСТВА

АНОТАЦІЯ. В статті розглянуті та проаналізовані ключові етапи та основні моменти становлення і розвитку Берестейського князівства протягом існування українських державних утворень Великого князівства Київського (Київської Русі) та Королівства Русі. Систематизовані правителі, що мали вплив на Берестейське князівство та виокремлені ті з суверенів, хто був безпосередньо пов'язаний з удільним Берестейським князівством. Висновками є формування уточненого переліку Берестейських князів від початків появи відповідного уділу – до часів занепаду Королівства Русі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: історія Берестейщини, князі Берестейські, Велике князівство Київське, Київська Русь, Королівство Русі, Берестейське князівство

Постановка проблеми. Історія Берестейщини, в цілому, та Берестейського князівства, зокрема, нерозривно пов'язані з історією українських земель, процесів українського націотворення та становлення української державності. Удільне Берестейське князівство за часів Великого князівства Київського (Київської Русі) та періоду існування Королівства Русі було невід'ємною частиною тогочасних українських держав та, здебільшого, входило в землі, якими безпосередньо розпоряджались Великі князі або Королі Русі.

Цікавим є факт, що в деякі періоди української історії, Берестейське князівство мало своїх власних удільних князів, що протистояли Великим князям Київським, або навіть були законними претендентами на Київський трон. В інші часи, Берестейськими удільними князями були молодші представники тогочасних правлячих Велико-князівських чи королівських династій.

При цьому, слід зазначити, що ґрунтовних вітчизняних досліджень, які б

РОЗДІЛ 10.

ІСТОРИЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

детально вивчали етапи зародження, становлення та розвитку Берестейського князівства, а також аналізували правлячі династії й мали повний список удільних Берестейських князів – не спостерігається. Саме тому, в даній історичній розвідці представлена спроба упорядкувати та систематизувати наявні відомості щодо заявленої тематики, та спонукати сучасних та майбутніх науковців до більш активного й уважного студіювання історії Берестейського князівства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базові відомості щодо існування удільного Берестейського князівства можна почерпнути в академічних працях М. Грушевського, І. Крип'якевича, Н. Полонської-Василенко та інших корифеїв вітчизняної історії. Сучасні дослідники приділяють увагу окремим аспектам історії Берестейщини. Так, Г. Аркушин пише про українську більшість Берестейщини як сучасну меншість, Ю. Гаврилук – про історію Берестейської землі в X-XIV століттях, А. Гіль та І. Скочиляс про Володимирсько-Берестейську єпархію XI–XVIII століть, О. Дзярнович описує Берестейський повіт у складі Великого князівства Литовського, тощо. Видатний сучасний науковець Л. Войтович, у своїх працях, досить ґрунтовно займається темою еволюції Волинського, Галицького й сусідніх князівств, а також тематикою розвитку українських княжих та королівських династій. Відомий знавець геральдики О. Однороженко, з поміж іншого, досліджує геральдику і родоводи українських князів та герби удільних князівств [10]. Важливим джерелом інформації про ці землі є видання В. Леонюка «Словник Берестейщини» [9].

Мета статі – детально проаналізувати й підсумувати наявну джерельну базу щодо історії виникнення і розвитку удільного Берестейського князівства у складі українських державних утворень: Великого князівства Київського (Київської Русі) та Королівства Русі. Оновити й доповнити перелік удільних князів Берестейських та інших правителів, які в зазначений період були суверенами Берестейщини.

Виклад основного матеріалу. На теренах Берестейщини з давніх-давен мешкали праукраїнські (т.з. праслов'янські) племена. Так, до V століття до н. е. на цих землях була поширена Тшинецько-Комарівська культура, у V-IV століттях до н. е. – Лужицька культура, III-II століттях до н. е. – Зарубинецька культура. Після короткого об'єднання давньоукраїнських та майже всіх центрально- та західно-слов'янських племен в одній державі Аттіли, що пролягала від Рейну й Альп до Дону й Кавказу, в IV-VI століттях на землях Берестейщини і Волині закріплюється дулібсько-волинянський племінний союз. Тут проживали племена дулібів, волинян, деревлян [7]. Праукраїнцями були й носії Черняхівської культури, що існувала у II-VII століттях. На землях антів-дулібів до VII століття діяло об'єднання державного типу Дулібський племінний союз, що протистояв аварській навалі [9]. Волиняни, під час своєї природної міграції дійшли до ріки Ясельди та Пінських боліт, що стали натуральною перепорою їхнього наступного просування й утворило північні межі Берестейщини [1].

Відомо також, що Берестя є одним з найдавніших західноукраїнських міст, що знаходиться на історичних етнічних українських теренах. Згадується в Лаврентіївському літописі як місто деревлян. Під час свого походу на

Волинь Великий князь Київський Володимир I Святославич, 983 року збудував у Бересті фортецю та сторожову башту, що пізніше стала символом міста [3]. Археологічні розкопки підтвердили, що на межі X-XI століть тут вже існував Берестейський дитинець (укріплення) площею близько 2 гектарів, обнесений ровом, земляним валом і огорожею, навколо якого були приміські поселення. Дитинець фортеці знаходився при впадінні річки Мухавець у Західний Буг. На дитинці розкопані вулиці, вимощені деревом, залишки понад 200 житлових та господарських споруд. Всі ці знахідки підтверджують розвій виробничих, торговельних й культурних зв'язків з іншими містами Великого князівства Київського (Київської Русі) та з сусідніми країнами [11].

В XI столітті Берестя вже було важливим торговим центром та фортецею на порубіжжі з польськими, ядвзяськими та литовськими племенами. Місце, де розміщувалося стародавнє Берестя, знаходилося на перетині двох важливих торгових шляхів. Один із них йшов Західним Бугом з Галичини та Волині до Польщі, Балтії та Західної Європи; а другий - річками Піною, Прип'яттю, Дніпром пов'язував Берестя з Києвом, Причорномор'ям, Візантією, Близьким Сходом [12].

Також відомо, що Великий князь Володимир I Святославич, встановлюючи Турівську єпархію, 6513 (1005) року, включив до неї, разом з іншими містами, також й Берестя [6]. Під час першого поділу Великого князівства Київського на удільні князівства Володимиром I, Берестейська земля відійшла до Турівського князівства, першим удільним князем (988-1015) якого став Святополк I [3].

Удільне Володимирське князівство, що постало на Волині після заснування міста Володимир, було південним сусідом Берестейщини. Першим удільним Володимирським князем (992-1015) вважається Всеволод Володимирович, син Володимира Великого. Після його смерті, Волинь (удільне Володимирське князівство) перейшла у володіння Турівського князя Святополка Володимировича (Святополка I Ярополковича), котрий до своєї загибелі 1019 року боровся з Ярославом Володимировичем за Київський великокняжий престол [2].

Великий князь Київський Ярослав I Мудрий, повертаючи втрачене під час міжусобиць прикордоння, здійснював походи через Берестя на поляків у 1018, 1022 та 1031 роках. В «Повісті минулих літ» записано, що 1019 року розгромлений Ярославом князь Святополк через Берестя втік до Польщі [3]. Після походу Великого князя Київського Ярослава I Мудрого 1038 року на ятвягів, ці західні землі, разом з Берестям, остаточно увійшли до складу Київської держави. До 1052 року Турівським князівством керував безпосередньо Великий князь Київський Ярослав I Володимирович [4], [6].

Тривалий час, з XI століття Берестейщина належала до Турівського (пізніше Турово-Пінського) князівства, і одночасно була леном Великого князя Київського. А наприкінці XII століття Берестя переходить під владу князів Володимирський (Волинських). Орієнтовними межами Берестейського уділу з півночі була річка Наров, на заході смуга від середньої Нарови до середнього Вепру, на півдні річки Володавка і Верхня Прип'ять, а на сході протікали річки Мухавець і Ясельда [8].

З 1052 до 1054 року (смерті Ярослава Мудрого) Турівським удільним

РОЗДІЛ 10.

ІСТОРИЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

князем був його другий син Ізяслав Ярославич, а Володимирським удільним князем був його третій син Святослав Ярославич. За іншою версією Ізяслав Ярославич був князем Турівський у 1042-1052 рр., і Новгородським у 1052-1054 рр. В 1054-1073 роках, під час правління «Триумвірату Ярославичів», Турівське князівство (разом з Берестям) залишалось вотчиною Великого князя Ізяслава I Ярославича. Володимирське удільне князівство 1054 року отримав, за заповітом батька, його п'ятий син Ігор Ярославич. Котрий 1057 року, після смерті В'ячеслава Ярославича (князя Смоленського) був переведений Триумвіратом (трьома старшими Ярославичами) до Смоленська. Володимирське удільне князівство ненадовго посів найстарший з онуків Ярослава I (старший син старшого сина Ярослава Мудрого - Володимира Ярославича, що помер 1052 р.), ізгой Ростислав Володимирович, котрий 1064 року втік у Тмутаракань, а Володимир перейшов у володіння Великого князя Київського Ізяслава I [2], [5].

1073 року, двоє молодших братів Ярославичів з Триумвірату – Святослав II та Всеволод, вступивши в змову проти свого старшого брата Великого князя Київського Ізяслава I, змусили його втекти до Європи та шукати допомоги в поляків, імператора Священної Римської імперії та Папи Римського. Святослав II став князем Київським, Всеволод перемістився до Чернігова, поступившись Переяславом Давиду Святославичу. Турівське князівство та Берестя стали підвладні Святославу II Ярославичу. А Володимирський уділ отримав (у 1074-1077) його син Олег Святославич, що пізніше стане засновником династії Чернігівських князів Ольговичів. Завдяки зусиллям вигнаного Великого князя Київського Ізяслава I в європейських столицях, 1075 року Папа Римський Григорієм VII коронував на Короля Русі його сина Ярополка Ізяславовича і надав йому льон Святого престолу на Руське Королівство, за яким влада в Києві повинна була належати королю Русі Ізяславу та його синові королю Ярополку. 1076 року король Русі Ярополк повернувся, разом з батьком до Києва, діставши Вишгородське князівство. До цього, на початку 1076 року, Київським престолом, а разом з ним і Турівським удільним князівством ненадовго заволодів Всеволод Ярославич [3].

У 1077-1078 роках Великим князем Київським знову став Ізяслав I Ярославич, що також тримав й Турівське князівство та Берестя. Після загибелі Ізяслава I Київський престол перейшов до його брата Всеволода Ярославича, а син Ізяслава, коронований король Русі Ярополк Ізяславич став правити в Турівському та Володимирському князівствах [4].

Таким чином, у 1078-1086 роках об'єднаними Турівсько-Волинськими землями правив титулярний Король Русі Ярополк Ізяславич. За його князювання у Володимирі, при дворі Ярополка перебували брати Ростиславичі (діти князя-ізгоя Ростислава Володимировича): Рюрик, Володар та Василько. На Великдень 1084 року, під час від'їзду короля Ярополка до свого дядька Всеволода Ярославича до Києва, Ростиславичі втекли до Перемишля, де зібрали військо та зайняли Володимир. Великий князь Київський Всеволод Ярославич спрямував на Володимир каральний похід на чолі зі своїм сином Володимиром Мономахом, який повернув князівство Ярополку Ізяславичу. Проте, в той же час, князь Київський виділив з

Володимирського (Волинського) князівства уділи для Ростиславичів: старший Рюрик отримав новостворене Перемишльське, середній Володар - Звенигородське, а молодший Василько Тербовлянське удільне князівство [3].

Того ж 1084 року ізгой Давид Ігорович (син Ігоря Ярославича) домігся від Великого князя Київського Всеволода виділення йому міста Дорогобужа та удільного Дорогобузького князівства з земель Володимирського, чим права Ярополка Ізяславича були знову применшені. 1085 року король Ярополк висунув свої законні претензії на Київський трон. Князь Всеволод послав проти нього Володимира Мономаха, що захопив Володимир і Луцьк, а у Володимирському князівстві посадили Давида Ігоровича. 1086 року Ярополк Ізяславич уклав мир із князем Всеволодом і знову посів Волинь і Турів. Проте наприкінці року під Звенигородом він був підступно вбитий [4]. В організації вбивства звинувачували Ростиславичів, хоча цілком можливо, що в цьому був зацікавлений й Київський князь Всеволод та його син Володимир Мономах.

Після вбивства короля Русі Ярополка, князь Давид Ігорович знову отримав Володимирське князівство та намагався відібрати уділи у князів Володаря та Василька Ростиславичів. 1087 року молодший син Великого князя Київського Ізяслава Ярославича та молодший брат короля Русі Ярополка Ізяславича – Святополк Ізяславич, який до цього був Новгородським князем, став князем Турівським [4].

Першим удільним князем Берестейським можемо вважати Ростислава Мстиславича, сина старшого сина Великого князя Київського Ізяслава Ярославича – Новгородського князя Мстислава Ізяславича, котрого отруїли 1069 року, після придушення ним повстання в Києві проти влади Великого князя Ізяслава. Достеменно не відомо коли саме отримав свій Берестейський уділ Ростислав Мстиславич, але дослідники стверджують, що до 1087 року він точно був там. Помер (або був вбитий) князь Ростислав 1 жовтня 1093 року [3].

В квітні 1093 року, після смерті князя Всеволода Ярославича, Великим князем Київським став Святополк II Ізяславич, що залишив за собою Турівське князівство та Берестя, як батьківські землі. З 1093 по 1097 року удільним Берестейським князем був старший син Святополка II – Мстислав Святополкович. Тим часом, Любецький з'їзд князів 1097 року закріпив за їх учасниками удільні князівства, як належні їм постійні вотчини та спадкові володіння їхніх нащадків. Так, Святополку Ізяславичу, як старшому, постановили володіти Київською землею, Турівським і Пінськими князівством й підтвердити титул Великого князя; Володимирі Мономаху - Переяславське князівство, Суздальсько-Ростовська земля, Смоленськ та Білоозеро; Олегу та Давиду Святославичам — Чернігів та Сіверська земля, Рязань, Муром та Тмутаракань; Давиду Ігоровичу - Володимирське князівство з Луцьком; Василькові та Володарю Ростиславичам - Тербовль, Червень, Перемишль [2].

Проте, одразу після з'їзду почалась міжособна війна за Волинь, Перемишля і Тербовля між Ростиславичами та Давидом Ігоровичем (в союзі зі Святополком Ізяславичем) [3], [4]. В серпні 1100 року відбувся Витичівський з'їзд удільних князів, на якому Святополк Ізяславич, Володимир Мономах,

РОЗДІЛ 10.

ІСТОРИЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Давид та Олег Святославичі уклали мир та позбавили князя Давида Ігоровича Володимирського князівства. Натомість йому було надано у володіння Бузьк, Острог, Дубно, Чорторійськ, а невдовзі Дорогобуж та 4000 гривень срібла.

За рішенням з'їзду Володимирське князівство було надано сину Святополка II - Ярославу Святополковичу [2].

Збереглися відомості й про іншого князя Луцького та Берестейського Ярослава Ярополковича [9]. Син короля Русі, Турівського та Володимирського князя Ярополка Ізяславича – Ярослав при житті батька, бл. 1079 року, господарював у Луцьку. Після Любецького з'їзду 1097 р., князь Ярослав Ярополкович був вимушений поступитися своїми володіннями на користь Давида Ігоровича. Після цього він став князем Берестя, яке, хотів залишити собі як законну батьківську вотчину. Проте 1100 року дядько Ярослава Ярополковича, Великий князь Київський Святополк Ізяславич почав витіснити своїх племінників Ярополковичів з їх княжих столів. 1101 року Святополк захопив Берестя, у якому князував Ярослав, взяв племінника в полон та кинув у в'язницю в Києві, де він помер (або був вбитий) 11 серпня 1103 року [2].

Молодший син короля Русі Ярополка Ізяславича – Вячеслав Ярополкович 1097 року виступив на боці Святополка Ізяславича у війні проти Давида Ігоровича та Ростиславичів. 1103 року брав участь у поході на половців. Найбільш ймовірно, що він посів Берестейське князівство після смерті брата Ярослава Ярополковича. Однак, Київський князь Святополк Ізяславич, що нещадно розправився зі старшим братом Вячеслава за спробу закріпити за собою уділ у Бересті, зробив те саме й з молодшим братом. Вячеслав Ярополкович помер (або був убитий) 13 грудня 1104 року [2].

Узагальнюючи попередньо розглянуті історичні факти, бачимо, що витоки існування Берестейського князівства як окремої адміністративної одиниці сягають початку XII століття. Рішення Витичівського з'їзду позбавило будь-яких надій на свою законну спадщину нащадків короля Русі (князя Турівського і Володимирського) Ярополка Ізяславича. Тому, користуючись підтримкою населення Берестя та отримавши обіцянку допомоги від короля Польщі Володислава I Германа, колишній Луцький князь Ярослав Ярополкович вирішив відновити справедливість. 1101 року Берестейське віче проголосило його князем. Однак, польський король Володислав I не надав йому обіцяну підтримку, й Ярослава Ярополковича сходили, відвезли до Києва, де він швидко загинув. Так само, як трохи згодом - загинув його молодший брат.

1113 року, після смерті Святополка Ізяславича, Великим князем Київським стає Володимир Всеволодович Мономах. Син попереднього Великого князя – Ярослав Святополкович продовжував посідати Володимирське князівство. Проте вже 1117 року Володимир Мономах викликав з Новгороду свого старшого сина Мстислава Великого і посадив його у Білгороді-Київському [2]. Ці дії викликали протистояння Ярослава Святополковича з Мономахом, оскільки він був спадкоємцем Великокняжого Київського престолу, а подібні дії він (не без підстав) сприйняв, як те, що своїм спадкоємцем Володимир Мономах хоче зробити Мстислава. 1118 року Мономах, об'єднавшись із Ростиславичами, вигнав Ярослава

Святополковича з Володимирського князівства і посадив туди свого четвертого сина Романа Володимировича. Але на початку 1119 року Роман помер, і Володимирський стіл зайняв його молодший брат - Андрій Володимирович Добрий. У 1120-х роках на Берестейщині відбувалися бойові зіткнення між українськими дружинами Володимира Мономаха та ятвягами. 1123 року Ярослав Святополкович, що вступив у союз з Володарем і Васильком Ростиславичами, а також поляками і угорцями взяв в облогу Володимир. Під час якої його було підступно вбито двома польськими вояками [2], [3].

Окрім цього, у Великого князя Київського Святополка Ізяславича та його третьої дружини (з 1104 року) Візантійської принцеси Ірини-Варвари Комнен було два сини. Старший із синів від Варвари Комнен Брячислав Святополкович, згідно права успадкування, близько 1110 року отримав Турівське князівство. Помер він (був вбитий) 28 березня 1123 року. Ізяслав Святополкович, молодший син Великого князя Київського Святополка Ізяславича та Візантійської принцеси Варвари Комнен народився близько 1107 року й мав уділ у Турівській землі, можливо з центром у Клеческу, а після смерті брата Брячислава успадкував Турівське князівство. Ізяслав Святополкович помер (був вбитий) 23 грудня 1123 (за іншими даними 1127) року. В той же час, князь Вячеслав Ярославич, син Ярослава Святополковича, онук Великого князя Київського Святополка Ізяславича, 1127 року був князем Клечеським, що отримав цей уділ 1123 р., коли Ізяслав Святополкович перейшов у Турів [2].

1125 року, після смерті Володимира Мономаха, його старший син Мстислав I або Мстислав Великий зайняв Київський трон. Після смерті (вбивства) князів Святополковичів – молодший брат Мстислава I Вячеслав Володимирович перейшов зі Смоленська до Турова, а Смоленське князівство посів син Мстислава Ростислав, який згодом заснував місцеву династію Смоленський Ростиславичів [2].

Отже, після 1127 року, молодший син Володимира Мономаха Вячеслав Володимирович займає Турів, а саме князівство розпалося на дві уділи: Турівський і Клечеський де княжив онук Святополка Вячеслав Ярославович [3].

Великий князь Київський Мстислав I успішно протистояв нападам литовців та половців, але помер 14 квітня 1132 року, передавши Великокняжий престол молодшому братові Ярополку Володимировичу, який правив до 1139 року [2]. У 1135-1142 та 1146-1151 роках князем Володимирським був старший син Мстислава Великого Ізяслав Мстиславич, що протистояв у боротьбі за Київський трон засновнику Москви Юрію Долгорукому та Чернігівським Ольговичам. У 1140-х роках ненадовго взяли Чернігівські Ольговичі. Так, Всеволод Ольгович, старший син Олега Святославича був Великим князем Київським (1139-1146). А його син Святослав Всеволодович був Турівським князем (1142, 1154-1155) та Володимирським князем (1142-1146). Не зумівши вибити Мономаховичів з Переяслава, Всеволод Ольгович задумав позбавити їх Волині. Першим таким кроком була передача Чарторийська і Клецька Святославі Ольговичу. Так на межах Турівської і Волинської земель, зосереджених на той час в руках

РОЗДІЛ 10.

ІСТОРИЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Мономаховичів, з'явилися удільні володіння Ольговичів [3].

За цих обставин син Мстислава I Великого Святополк Мстиславич стає у 1140 року князем Берестейський. 1141 року помер князь Всеволодко, а Городенське князівство успадкував його брат Борис. При цьому, Городенські князі залишалися васалами Володимирських князів. Щоб відділити їх землі від Володимирського князівства, Київський князь Всеволод Ольгович виділив в окремий уділ Дорогичинське князівство. 29 січня 1142 року у Переяславі помер Андрій Володимирович Добрий, князь Волинський (1119-1135), князь Переяславський (1135-1142). Всеволод Ольгович силою змушує Турівського князя Вячеслава Володимировича переїхати у Переяслав, пославши до Турова свого старшого сина Святослава Всеволодовича. Ці дії обурили не лише Мономаховичів, але і молодших братів Всеволода – Ігоря та Святослава Ольговичів [2].

Через це Великий князь Київський Святослав Ольгович запропонував Ігореві Ольговичу Берестя, Дорогичин та Чарторийськ. Врешті Ізяслава II Мстиславича змусили погодитись на виділення на Волині Дорогичинського уділу для Ігора Ольговича, який залишився васалом Великого князя. А Володимирське князівство отримав син Великого князя — Святослав Всеволодович, князь Турівський (1142, 1154-1155), князь Володимирський (1142-1146). Такими діями Всеволод Ольгович не лише зменшував володіння Мономаховичів, але й намагався підготувати перехід до Ольговичів Волинської, Турівської і Переяславської земель [2].

Отже, молодший син Олега Святославича - Ігор Ольгович, що до цього був князем Путивльським (1127-1142), у 1142-1146 роках стає князем Берестейським і Дорогичинський, хоча у 1144-1146 роках у його володіння входили також уділи з центрами у Юр'єві, Городці-Остерському та Рогачеві. В серпні 1146 року Ігор Ольгович займає Київський престол, проте був дуже швидко скинутий з трону й загинув 19 серпня 1147 року в Києві [2].

Коли ж представник Мономаховичів, старший брат Святополка Мстиславича – Ізяслав II Мстиславич стає Великим князем Київським (1146-1149), Святополк Мстиславич отримує Володимирське князівство (1149). Однак вже через рік поступився уділом брату Ізяславу, вигнаному з Києва Юрієм Довгоруком, ставши князем Луцьким (1150-1151). Проте після переможного повернення Ізяслава II до Києва (1151-1154), знову посідає Волинський уділ (1151-1154) [3]. До речі, Ізяслав II Мстиславич став родоначальник Волинсько-Галицької династії Ізяславичів, дідом Володаря Руси Романа Великого та прадідом короля Руси Данила Романовича. А різні Волинські уділи утримували представники гілки Волинських Мономаховичів – нащадків Ізяслава II Мстиславича.

В той же час, коли князь Ізяслав II Мстиславич опанував Волинню, Володимиром і Турівським князівством, він в наступні роки змушений був протистояти зазіханню на Київ молодшого сина Володимира Мономаха від доньки половецького хана Юрія Долгорукого. Також Ізяслав II намагався, користуючись підтримкою киян, зробити Київське князівство своїм родовим володінням. Ще один син Мстислава Великого Володимир Мстиславич був князем Остерським (1147 р.), Луцьким (1149 р.), Дорогобузьким (1152-1154, 1170-1171 рр.), Володимирським (Волинським) (1154-1158 рр.), Слуцьким

(1161 р.) та Великим князем Київський (1167, 1171 рр.). Протягом цих подій, син князя Андрія Володимировича Доброго, онук Володимира Мономаха – Володимир Андрійович стає князем Дорогобузьким (1150-1152, 1156-1170), Пересопницьким (1150-1152) та Берестейським (1152-1156) [2], [3], [4].

Існує також версія, що до 1142 року Берестейщина, разом з Турівським князівством, була в прямому підпорядкуванні Великих князів Київських Святополка Ізяславича (1093-1113), Володимира Мономаха (1113-1125) а пізніше його синів Мстислава I (1125-1132), Ярополка II (1132-1139) та Вячеслава Володимировича (1139-1146). А після 1142 року, коли Великий князь Київський Всеволод Ольгович зайняв Турів, Берестя та Дорогочин, то Берестейщиною, разом з Волинню, володів князь Ізяслав II Мстиславич, а після його смерті у 1154 році, Берестейщина знаходилась під контролем його сина удільного князя Ярополка (також князь Шумський) [4].

Наслідком великих внутрішньополітичних змін, що відбувались у Великому князівстві Київському стало, в тому числі й те, що в першій половині XII століття Берестейщина остаточно виходить з-під впливу Турівських удільних князів й стає безпосереднім леном Київського престолу, на який Великі князі Київські призначають князювати другорядних князів. Поступово, коли з 1154 року Володимирське (Волинське) князівство стає все більш самостійним, Берестейщина продовжує вважатись волостю Великих Київських князів. В той же час, Волинські князі, що мали прямі спадкові права на Київський Великокняжий престол, змушені були вступити в боротьбу з суздальським князем Андрієм Юрійовичем Китаєм (Боголюбським), сином Юрія Долгорукого та доньки половецького хана Аєпи, яка завершилась варварським зруйнуванням та пограбуванням Києва 1169 року військом Андрія "Боголюбського" та подальшим вигнанням його об'єднаними зусиллями українських удільних князів.

Очолив цю боротьбу Мстислав II Ізяславич, син Великого князя Київського Ізяслава II Мстиславича. Князь Луцький (1154-1157), Пересопницький (1155-1156), князь Володимирський (Волинський) (1157-1167), який об'єднав зусилля Волинських, Луцьких, Галицьких, Турівських, Городенських та інших удільних князів, успішно протистояв північно-східним загарбникам та був Великим князем Київським у 1167-1169 та 1170 роках. Існують припущення, що Мстислав Ізяславич був, деякий час, також й князем Берестейським [9]. Двоє його синів були, згодом, також князями Берестейськими.

Таким чином бачимо, що в 1087–1157 роках Берестейська земля перебувала під протекторатом Турівського (пізніше Турово-Пінського) князівства, а після цього стала уділом Волинського князівства [1]. Хоча, весь існування Київської Русі, Великі князі Київські прагнули залишатись не лише номінальними суверенами Берестейщини, але й призначити на цей уділ власних представників.

Перед своєю смертю у 1170 році Великий князь Мстислав II Ізяславич переконав свого брата Ярослава Ізяславича, з метою уникнення можливих усобиць між Волинськими Мохомаховичами, розділити Володимирське князівство між двома гілками династії, але сюзереном всіх земель ставав не Володимирський, а Луцький князь. Справу рідного брата у боротьбі за

РОЗДІЛ 10.

ІСТОРИЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Київський трон продовжив Ярослав II Ізяславич - князь Турівський (1146-1148), Новгородський (1148-1154) та Луцький (1154-1180), що був Великим князем Київським у 1173-1174 роках [2].

Отже бачимо, що саме за часів братів Мстислава II Ізяславича та Ярослава II Ізяславича Луцьке князівство відділяється від Володимирського й стає окремим уділом у Київській державі (Великому князівстві Київському).

Згодом, центри князівських уділів синів Мстислава II перебували у Володимирі, Белзі, Червні та Бересті, а Ярослава II — у Луцьку, Пересопниці, Дорогобужі та Шумську [2]. Варто зазначити, що сином Мстислава II був Роман – Великий князь Київський та Володар Руси, якому вдалось об'єднати майже всі українські землі в єдину державу, та майбутній батько Короля Руси Данила Романовича.

Не сходить з історичної сцени й династія Ізяславичів (Великий князь Київський та Король Руси Ізяслав I, син Ярослава Мудрого). Так Юрій Ярославич, онук Великого князя Київського Святополка Ізяславича, син Володимирського князя Ярослава Святополковича та його дружини доньки польського короля Володислава I П'яста, мав уділ у Турівській землі, напевно з центром у Пінську. А вже з 1157 р. титулувався князем Турівським і Пінським [2]. У важких умовах протистояння з іншими удільними та Великими Київськими князями, Юрій Ярославич зумів утримати Турівську землю для нащадків Святополка Ізяславича.

Його сини були князями Турівськими і Пінськими. Ці турово-пінські Юрійовичі, мали володіння в Турові, Пінську, Городній, Дубровиці та претендували на Берестя. Від їхніх нащадків виводять князів Острозьких, Порицьких, Святополк-Четвертинських, Збараських Корибутовичів, Вишневецьких [9], [10]. При них колишне велике Турівське князівство сильно роздробилось на маленькі удільні князівства. Хоча умовний старший сюзерен в особі Турівського князя (з їх гілки Ізяславичів) залишався об'єднуючим чинником для їх династії аж до монголо-татарської навали та занепаду Великого князівства Київського (Київської Руси) [2].

Крім цього, в умовах наростання все більшої децентралізації в Київській Русі, Володимирський князь Роман Мстиславич мусив погодитись на виділення окремих уділів для своїх братів. Спочатку Берестейське князівство отримав Володимир Мстиславич (1170), а потім Святослав Мстиславич (1170-1182), Белзьке князівство – Всеволод Мстиславич (бл. 1180-1195). 1180 року князь Шумський (1168-1180 рр.) Василько Ярополкович, син Ярополка II, онук Володимира Мономаха, був переведений на Дорогичинське князівство. 1181-1182 року він претендував на Берестя, проте зустрівши спротив від інших князів, змушений був виїхати до Польщі. Після цього у Дорогичині сидів його син, а пізніше Дорогичинська земля була повернута до Берестейського князівства [2], [4].

Про певний період безкнязів'я на Берестейщині на початках 1180-х років свідчить й те, що на Берестейський уділ претендував також й Мінський князь Володимир Володаревич [2]. Цікаво, що ще його дід Гліб Всеславич, що був одружений з Анастасією Ярополківною, донькою короля Руси, Турівського і Волинського князя Ярополка Ізяславича, здійснював спроби позбутися Київського протекторату та розширити свої землі об'єднавши під своєю

владою всіх кривичів та дреговичів [2]. Тож відомо, що 1182 року Мінський князь Володимир, син Володаря Глібовича, претендував на Берестя у суперництві з Дорогичинським князем Васильком Ярополковичем.

Тим часом, після усобиці 1183-1186 років, починається процес об'єднання українських земель династією Волинських Мономаховичів. Так, Інгвар Ярославич, син князя Ярослава II Ізяславича, вважався старшим серед Волинських Мономаховичів, отже йому формально підпорядковувався князь Володимирський (Волинський) Роман Мстиславич. Інгвар ліквідував Дорогобузьке князівство, а 1195 року – Шумське князівство, приєднавши їх безпосередньо до Луцького. 1199 року Роман Мстиславич став князем Галицького князівства, а на Волині за ним залишилися Володимирське, Берестейське та Дорогичинське князівства. Останні два князівства він отримав у підпорядкування по смерті їх князів, які не залишили нащадків. За підтримки Романа Мстиславича, Інгвар Ярославич займає у 1201-1204 роках Великокняжий Київський престол [2], [3], [5].

1204 року Папа Римський Інокентій III вислав до Великого князя Київського Романа посольство й запропонував тому корону та титул Короля Руси. Однак, Роман Мстиславич трагічно загинув 1205 року, залишився після себе малолітніх княжичів Данила та Василька.

Скористатись цим вирішили Новгород-Сіверські Ольговичі, які захопили землі Галицько-Волинського князівства. Вже 1206 року, за допомогою частини галицьких бояр, Ольговичам вдалося зайняти: Святослав Ігорович - Володимирське князівство, Володимир Ігорович - Галицьке князівство, а Роман Ігорович - Звенигородському князівстві. Між Ігоровичами одразу спалахнули суперечки. Роман Ігорович, наймолодший з братів, був онуком Галицького князя Ярослава Осмомисла, на відміну від своїх зведених братів, й вважав себе в праві претендувати на головний престол. Він установив контакт з угорським королем, та восени 1207 р. зайняв Галич. Одночасно, скориставшись незгодою у таборі Ігоровичів, польський князь Лешко Білий зайняв Володимир, взявши в полон Святослава Ігоровича. Володимирський престол зайняв колишній князь Белзький, старший син Всеволода Мстиславича - Олександр Всеволодович.

В той же час, князь Лешко поставив, за проханням Берестейського віча, Василька Романовича князем Берестейським. Також Олександр Всеволодович, за наполяганням Лешка Білого передав Василькові Романовичу ще і Белзьке князівство, але вивів з його складу Червенську волость, надавши її своєму молодшому братові Всеволоду Всеволодовичу [2], [3], [5].

Власну політику проводили й угорці. Король угрів Андрій II титулував себе "королем Галичини і Володимирії" та ненадовго захопив Галич і Волинь. До 1215 року король Андрій II зайняв Галичину. Зі свого боку, князь Лешко Білий отримав Перемишль і силою зайняв Берестя, Угровеск, Верещин, Стів'я і Комов [2], [5], [7].

Скориставшись постійними територіальними конфліктами за українські землі між уграми і поляками, князь Мстислав Удатний, представник Смоленської молодшої гілки Мономаховичів, у серпні 1219 року став Галицьким князем. І був ним до 1227 року. 1219 року Ганна Мстиславна,

РОЗДІЛ 10.

ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

донька Мстислава Удатного вийшла заміж за князя Данила Романовича. Цей шлюб був результатом порозумінням Смоленських Мономаховичів із Волинськими, які вели боротьбу за Галицько-Волинську спадщину Володаря Руси Романа Мстиславича [2]. Поступово брати повернули під свій контроль всю Волинь та Галичину, а Данило Романович став Великим князем Київським (1239-1241).

1227 року волинські війська виступили до Луцька. Князь Ярослав Інгваревич зі сім'єю потрапили у полон. Луцьк та Пересопницю князь Данило передавши братові Василькові, за яким залишилося і Берестейське князівство [2]. Загалом Василько Романович був князем Берестейським (1208-1210, 1219-1269), Белзьким (1208-1211), Перемильським (1209-1219), Пересопницьким (1225-1229), Луцьким (1229-1238) і Володимирським (1238-1269) та співправителем Великого князя Київського і Короля Руси Данила Романовича.

В білорусько-литовських літописах залишились згадки про протистояння сина короля Данила Великого князя Литовського (1267-1269) Шварна Даниловича та його старшого брата Лева Даниловича за прикордонні землі. При цьому згадується князь литовський Куковой, який допомагав Шварнові Даниловичу супроти Луцького князя Мстислава Даниловича під час боротьби за Берестя, Мельник, Городно та Новогрудок [2]. Як би там не було, точно відомо, що після того, як 1269 року помер союзник і дядько Шварна, Волинський князь Василько Романович, то того ж або 1270 року й помер (був убитий) й сорокарічний Великий князь Литовський Шварно Данилович.

Після цього Володимирське князівство (1269-1288), в тому числі й Берестейський уділ успадкував Володимир Василькович. Про те що і співправитель Королівства Руси Василько Романович і його син Володимир Василькович залишалися Берестейськими князями свідчить заповіт бездітного князя Володимира Васильковича, що передавав Володимирське і Берестейське князівства молодшому з двоюрідних братів (синів Данила Романовича) Мстиславові Даниловичу. Це не сподобалось Королю Руси та Великому князю Київському Льву Даниловичу, який хотів передати Волинські землі своєму старшому сину Юрію Львовичу. Князь Юрій навіть захопив Берестя, Кам'янець і Більськ, але Мстислав Данилович, посилаючись на волю й заповіт князя Володимира Васильковича, погрожує апеляцією до ординських ханів, які виступили гарантами виконання волі Володимира Васильковича, і Юрій залишає Берестейщину [2].

Король Руси та Великий князь Київський Лев Данилович продовжував справу свого батька з об'єднання всіх українських земель в одну державу. За його правління кордони Королівства Руси досягли максимального розмаху, на сході до них ввійшло все Правобережжя (Галичина, Волинь, Закарпаття, Поділля, Молдова й західне Причорномор'я), Київ, Київщина, Турівщина, Переяславщина та частина Чернігівщини.

Його син, король Руси Юрій I Львович намагався утримати єдність давньоукраїнської держави. Після смерті князя Мстислава Даниловича він поєднав під своєю владою Галичину, Волинь та Берестейщину, й нікого не призначав княжити на Берестейський уділ. Сини короля Руси Юрія I деякий час співправили в успадкованій українській монархії. Андрій II Юрійович

титулувався королем Русі та був також князем Галицьким і Володимирським (1308-1323), а Лев II Юрійович був його співправителем та князем Луцьким (1308-1323). Їх сестра Марія Юріївна вийшла заміж за Сохачевського і Черського князя Тройдена. Їсин Юрій-Болеслав успадкував престол Королівства Русі після занепаду прямої чоловічої гілки української королівської династії Романовичів [2].

Співправителі королівства Русі Андрій II та Лев II загинули 1323 року захищаючи рідні землі у боротьбі з сусідами-загарбниками. Деякий час державою правив син Лева II – Володимир Львович, проте згадок в історичних джерелах про нього залишилось дуже мало. Приблизно з 1325 року королем Русі був прямий нащадок (по жіночій лінії) Романовичів Юрій II Болеслав. А після отруєння Юрія II Тройденовича, у 1340 році, починається боротьба за спадщину королівства Русі між поляками, угорцями та Великим князівством Литовським. Проукраїнську партію в цій боротьбі представляв Любарт-Дмитро Гедемінович – князь Луцький (1340-1383), Великий князь Волинський (1340-1383), Галицький (1340-1377), який був одружений з Агрипиною-Бушою, донькою короля Русі Льва II Юрійовича [2] та висував законні (відповідно до тодішніх норм спадкового права) претензії на королівство Русі.

Син великого князя Дмитра-Любарта – Федір Любартович, Великий князь Волинський (1383-1390) намагався боротись за свою батьківщину, проте під тиском короля Польщі Ягайла був позбавлений більшості спадкових земельних володінь й став князем Жидачівським (бл.1405-1431). Хоча наприкінці життя й до своєї смерті (1431) знову титулувався князем Волинським [2].

Таким чином, подальша поява удільних Берестейських князів пов'язана з занепадом української королівської династії Романовичів, періодом боротьби за спадщину Королівства Русі з угорцями, поляками та литовцями, й входження українських земель до складу Великого князівства Литовського і Руського. Але ці дослідження заслуговують на окреме наступне наукове дослідження.

Висновки. Після того як ми розглянули всі вищенаведені факти й історичні події, з високою вірогідністю можемо стверджувати, що перелік українських князів та королів, що були суверенами над Берестейщиною, а також список удільних Берестейських князів можна представити наступним чином:

- * Володимир I Святославич (983-988) Великий князь Київський
- ** Святополк I (988-1019) Турівський князь, Великий князь Київський
- ** Болеслав Хоробрий (1020-1022) князь Польський
- * Ярослав I Володимирович (1022-1054) Великий князь Київський
- ** Ігор Ярославич (1054-1057) князь Володимирський

Династія Ярославичів

- ** Ізяслав I Ярославич (1042-1052) Турівський князь
- * Ізяслав I Ярославич (1054-1073) Великий князь Київський
- * Святослав II Ярославич (1073-1076) Великий князь Київський
- * Ізяслав I Ярославич (1077-1078) Великий князь Київський

Династія Ізяславичів

- * Ярополк Ізяславич (1078-1086) Турівський і Володимирський князь,

РОЗДІЛ 10.

ІСТОРИЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

титулярний Король Руси

Ростислав Мстиславич (до 1087-1093) удільний Берестейський князь, син Мстислава Ізяславича

* Святополк II Ізяславич – Турівський князь (1088-1093), Великий князь Київський (1093-1113)

Мстислав Святополкович (1093-1097) удільний Берестейський князь

Ярослав Ярополкович (1099-1102) удільний Берестейський князь, до цього з 1079 – Луцький князь

Вячеслав Ярополкович (1102-1104) удільний Берестейський князь

** Брячислав Святополкович (1110-1123) Турівський князь

** Ізяслав Святополкович (1123) Турівський князь

** Юрій Ярославич – Турівський і Пінський князь (1148-1150, 1151-1154, 1157-1168), син Волинського князя Ярослава Святополковича, онук Святополка II Ізяславича.

Династія Мономаховичів

* Володимир II Всеволодович (1113-1125) Великий князь Київський, син Великого князя Київського (1078-1093) Всеволода Ярославича і візантійської принцеси з імператорської династії Мономах

* Мстислав I Володимирович (1125-1132) Великий князь Київський

* Ярополк II Володимирович (1132-1139) Великий князь Київський

** Вячеслав Володимирович – Турівський князь (1125-1132, 1132-1142, 1142-1147), Великий князь Київський (1139, 1150, 1151-1154)

Святополк Мстиславович (1140) удільний Берестейський князь, Луцький (1150-1151) і Володимирський князь (1149, 1151-1154), син Мстислава I.

Династія Ольговичів

Ігор Ольгович (1142-1146) Берестейсько-Дорогичинський князь, Великий князь Київський (1146)

** Святослав Всеволодович – Турівський князь (1142, 1154-1155), Володимирський (Волинський) князь (1141-1146).

Династія Мономаховичів

* Ізяслав II Мстиславич – Мінський князь (1132), Володимирський (Волинський) князь (1135-1142, 1149-1152), Великий князь Київський (1146 - 1149, 1150-1154), син Мстислава I Великого

* Ярослав II Ізяславич (1146-1148) Турівський князь, Луцький князь (1154-1180), Великий князь Київський (1173-1174), син Ізяслава II Мстиславича

Володимир Андрійович (1154-1156) удільний Берестейський князь, син князя Володимирського (1119-1135) Андрія Доброго, онук Володимира Мономаха

** Ярополк Ізяславич – князь Буський і Шумський (1157-1168), син Ізяслава II Мстиславича.

Близько 1157 року Берестейський уділ остаточно переходить від Турівського князівства, в якому закріпились представники роду Ізяславичів, до Володимирського князівства в якому правила Волинська гілка Мономаховичів – Мстиславичі.

* Мстислав II Ізяславич (1156-1170) Володимирський (Волинський)

князь, Великий князь Київський (1167-1170), син Ізяслава II, онук Мстислава I; батько Володаря Русі Романа Великого, засновника династії Романовичів

Володимир Мстиславич (1170) удільний Берестейський князь, син Мстислава II

Святослав Мстиславич (1170-1173) удільний Берестейський князь, син Мстислава II

Василько Ярополкович (?-1182) удільний Берестейський князь, також князь Шумський (1168-1180) і Дорогичинський (1180-1182), син Ярополка II, онук Володимира Мономаха

** Всеволод Мстиславич –Белзький князь (1170-1195), Володимирський (Волинський) князь (1187-1188), молодший брат Володаря Русі Романа Мстиславича.

Династія Ізяславичів Полоцьких

* Володимир Володаревич (1177-1182) претендував на Берестя, князь Полоцький, син Володаря Глібовича, онук Анастасії Ярополківни, доньки короля Русі, Турівського і Волинського князя Ярополка Ізяславича

* Святополк Юрійович – князь Турівський (1170-1190), син князя Турівський і Пінський Юрія Ярославича, онук князя Володимирського Ярослава Святополковича, правнук Великого князя Святополка II Ізяславича.

Династія Романовичів

Близько 1188 року починається процес консолідації Волинських, Галицький, Київських та інших українських земель під проводом князя Романа Мстиславича, що фіналізувався 1199 року, та 1201 року, коли Роман Мстиславич став Великим князем Київським

Роман Мстиславич – Володимирський (Волинський) князь (1170-1205), Галицький князь (1187-1188, 1199-1205), Великий князь Київський (1201, 1204), титулувався Володарем і Самодержцем Русі

Данило Романович – Галицький князь (1205-1206, ..., 1230-1264), Волинський князь (1205-1208, 1215-1238), Великий князь Київський (1239-1241), король Русі (1253-1264)

1210 року Берестя захопили Конрад Мазовецький і Лешек Краківський, але вже 1213 року війська Данила Романовича виганяють поляків з Берестя

Василько Романович (1208-1210, 1219-1228) князь Берестейський, Луцький князь (1229-1238 рр.), Волинський князь (1238-1269), співправитель Королівства Русі

1210 року Берестя захопили Конрад Мазовецький і Лешек Краківський, але вже 1213 року війська Данила Романовича виганяють поляків з Берестя

Володимир Василькович (1269-1288) князь Волинський, якому належав й Берестейський уділ

Мстислав Данилович (1289 - після 1292) князь Берестейський, князь Луцький і Володимирський (Волинський)

Лев Данилович (1292-1301) Володимирський (Волинський) князь, Король Русі (1269-1301), Великий князь Київський (1271-1301)

Юрій I Львович (1301-1308) Король Русі, Галицький і Володимирський князь

Андрій II Юрійович (1308-1323) співправитель Королівства Русі, князь Галицький і Володимирський

РОЗДІЛ 10.

ІСТОРИЯ, АРХЕОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Леви II Юрійович (1308-1323) співправитель Королівства Русі, князь Луцький

** Марія Юріївна – дружина князя Тройдена Болеславича.

Їх син **Юрій II Болеслав** успадкував королівство Русі 1323 (1325) року.

Список використаних джерел:

- [1] Аркушин Г. Л. Українська більшість Берестейщини як сучасна меншість. Волинь - Житомирщина. Житомир, 2015. № 26. С. 6–14.
- [2] Войтович Л. В. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича, 2000. 649 с.
- [3] Войтович Л. В. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2006. 782 с.
- [4] Гаврилюк Ю. І. Історія Пудляш (Берестейські Землі) в X-XIV століттях. Гайнувка 1990. 8 с.
- [5] Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. Київ: Наукова думка, 1992. Т. 2. 640 с.
- [6] Диба Ю. Батьківщина святого Володимира: Волинська земля у подіях X століття. Львів: Видавництво “Колір ПРО”, 2014. 484 с.
- [7] Ідзьо В. С. Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації». Івано-Франківськ: «Сімик», 2015. 888 с.
- [8] Крип'якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. Київ: Наукова думка, 1984. 176 с.
- [9] Леонюк В. Г. Словник Берестейщини. Львів: Видавнича фірма «Афіша», 1996. Т. 1. 360 с.
- [10] Однороженко О. А. Українська родова геральдика доби середньовіччя та раннього модерну (XIV—XVIII ст.). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Київ, 2009. 545 с.
- [11] Терський С. Б. Археологія доби Галицько-Волинської держави. Київ, Стародавній Світ, 2014. 164 с.
- [12] Українська культура XIII - першої половини XVII століття. Історія української культури: у п'яти томах. Ред. В. А. Смолій. Київ: Наукова думка, 2001. Т. 2. 848 с.

Наукове періодичне видання

UNIVERSUM

№ 02 / листопад, 2023

Щомісячне видання

*Редакція не завжди поділяє позицію авторів.
Всі матеріали пройшли оглядове рецензування.
За точність викладеного матеріалу відповідальність несуть автори.*

Верстка: Зрада С.І.
Дизайн: Бондаренко І.В.

Контактна інформація редакції:

ГО «Молодіжна наукова ліга»
21037, Україна, м. Вінниця, вул. Зодчих, 18/81;
Тел.: +38 098 1948380; +38 098 1526044
E-mail: info@liga.science
www.liga.science

Підписано до друку: 20.11.2023.

Тираж: 100 примірників.

Замовлення № 23/002.

Формат 60×84/8. Папір офсетний.

Цифровий кольоровий друк. Гарнітура Arial.

Умовно-друк. арк. 31,62.

Віддруковано з готового оригінал-макету.

Видавець та правовласник видання: ТОВ «УКРЛОГОС Груп».
21037, Україна, м. Вінниця, вул. Зодчих, 18, офіс 81. E-mail: info@ukrlogos.in.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: ДК № 7860 від 22.06.2023.